

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Ашуров Т.А.

Университет Алфраганус, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17542787>

ARTICLE INFO

Received: 29th October 2025

Accepted: 30th October 2025

Online: 31st October 2025

KEYWORDS

Анализ антропометрических данных показал, что сегменты нижних конечностей обследованных детей

ABSTRACT

Рост и развитие детей является главным индикатором состояния здоровья. Снижение скорости роста, изменения соотношений антропометрических параметров тела ребенка могут быть и единственным проявлением хронических болезней. В то же время определение нормативных показателей антропометрических параметров может служить основой прогнозирования патологии.

Актуальность темы. Рост и развитие детей является главным индикатором состояния здоровья. Снижение скорости роста, изменения соотношений антропометрических параметров тела ребенка могут быть и единственным проявлением хронических болезней. В то же время определение нормативных показателей антропометрических параметров может служить основой прогнозирования патологии.

Цель и задачи исследования. Изучить возрастные, индивидуальные и половые особенности антропометрических параметров конечностей детей школьного возраста г.Ташкента.

Материалы методы исследования. Проведен анализ динамики роста антропометрических параметры конечностей более 1000 детей школьного возраста г.Ташкента в возрасте от 7 до 16 лет. В каждую возрастную группу учащихся входило более 50 мальчиков и девочек. Был использован метод параметрической статистики с вычислением таких показателей, как среднее арифметическое (M), ее ошибка (m), СКО (δ). Показатель $M \pm \delta$ – область средних величин свойственный параметрам нормальных значений. При этом $M + 1\delta$ является верхней границей нормы, $M - 1\delta$ соответствует нижней границе нормы.

Результаты и обсуждение. Исследования показали, что длина верхней конечности у девочек с 7 до 16 лет увеличивается на 46,8%, у мальчиков на 47,1%. Установлено ускорение роста длины верхней конечности у девочек в возрасте 8-9 и 11-12 лет (на 6,0 и 6,4% соответственно), у мальчиков – 7-8 и 10-11 лет (на 7,1 и 10,6%). Замедление роста размеров верхней конечности у девочек определяется в 9-10 и 13-14 лет, у мальчиков в 8-9 и 15-16 лет. Длина кисти у девочек с 7 до 16 лет увеличивается на 61,3%, у мальчиков на 65%. Выявлено ускорение роста длины кисти у девочек в возрасте 7-8 и 9-10 лет (на 11,8 и 14,1% соответственно), у мальчиков – 7-8 и 10-11 лет (на 13,7 и 19,7%). Замедление роста размеров кисти у девочек отмечается в 8-9 лет и

11-12 лет, у мальчиков в 8-9 лет и 15-16 лет. Длина нижней конечности у девочек с 7 до 16 лет увеличивается на 42,7%, у мальчиков на 42,3%. Выявлено ускорение роста длины нижней конечности у девочек в возрасте 8-9 и 12-13 лет (на 7,0 и 6,7%), у мальчиков – 7-8 и 8-9 лет (на 10,9 и 7,8%).

Количество мальчиков, показатели длины нижних конечностей которых входили в коридор нормы, составляло в среднем 69,3% (от 62,4 до 77,5%), ниже нормы – 15,1% (9,8 до 19%) и выше нормы – 15,8% (от 10,9 до 20,8%); среди девочек - средние значения имели 67% (от 61,8 до 75%), ниже средних и низкие – 16,4% (от 9 до 22%), выше средних и высокие – 17,3% (от 11 до 26%).

Анализ антропометрических данных показал, что сегменты нижних конечностей обследованных детей с возрастом претерпевают неоднородные изменения. За исследуемый период от 7 до 16 лет прирост длины бедра у мальчиков составил 14,1 см или 44,8%, у девочек – 13,6 см или 43,7%, в среднем увеличение было в 1,4 раза.

Максимальная прибавка длины бедра у мальчиков отмечалась в возрасте 7-8 (на 2 см), 10-11 (на 3,8 см) и 14-15 (на 2,1 см) лет, у девочек – в 8-9 (на 2,3 см), 12-13 (на 2,6 см) и 14-15 (2,8 см) лет.

Замедление роста размеров нижней конечности у девочек определяется в 9-10 и 13-14 лет. У мальчиков в 9-10 и 15-16 лет. Обхват бедра растет более быстрыми темпами и увеличивается на 45,3%. Наибольший прирост у девочек отмечается в 9-10 лет и 12-13 лет (10,5% и 9,0%). У мальчиков в 10-11 лет и 12-13 лет (10,5% и 9,0%).

Заключение. Таким образом нами обнаружена корреляционная связь между увеличением параметров конечностей с показателями роста детей. Установлены периоды ускорения и замедления роста антропометрических параметров конечностей.